

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(3)

2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 484 sahifa,
9-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek bolalar folklorining etnopsixologik jihatlarini.....	10
<i>Alimbayeva Shaxlo Tursunovna</i>	
The Convergence of Educational Paradigms: Policy Borrowing, Adaptability, and Institutional Reform in Uzbekistan's Modern School System	15
<i>Lola Rakhmonovna Djurakulova, Karina Eduardovna Bushevskaya</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida valeologik kompetensiyalarni rivojlantirish	21
<i>Xudoyberdiyev G'iyosiddin Baxtiyor o'g'li, Mamatqulov Davronbek Abdig'apparovich</i>	
Autizm spektridagi buzilishlarga ega bolalar rivojlanishida STEAM ta'lim texnologiyasining pedagogik ahamiyati.....	25
<i>Ne'matova Hilola Ikrom qizi, Ahmadova Zuhra Adizovna</i>	
Ozodlikdan mahrum qilingan shaxsning jazoni ijro etish muassasasidagi moslashuvining psixologik xususiyatlari	30
<i>Saydullayeva Muxabbat Abdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati.....	33
<i>Shodiyeva Gulruh Xayrullayevna, Ergasheva Farog'at</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida gamifikatsion topshiriqlar asosida divergent fikrlashni shakllantirishning didaktik mexanizmlari.....	37
<i>Jalilov Muhammadali Abdumutalibovich, Saloydiov Sevaraxon Mahammadsharif qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyat tajribasini shakllantirish	41
<i>Sayfiddinova Muxlisa Sayfiddinova</i>	
Harbiy xizmatchilar oilalarida inqirozlarni profilaktika qilishda ijtimoiy-psixologik xizmatlarning o'rni	45
<i>Sh. S. Kurbanova</i>	
Yosh onalarning pedagogik kompetensiyalariga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	49
<i>Yuldasheva Zulayxo Sadullayevna</i>	
Роль нарративно-экспозиционной терапии при работе с детьми, репатрированными из ЗОН вооружённых конфликтов	53
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar: muammo va uning yechimlari.....	57
<i>Mamatova Karomat Ilhomjonovna</i>	
Bitiruvchi sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish jarayonlarida individual yondashuvning ahamiyati ...	61
<i>Asilova Sanobar Xatamboyevna</i>	
Optika bo'limini o'qitishning didaktik asoslari.....	66
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Shomurodova Maftuna Tolibjon qizi, Rayimova Muazzam Xolbobo qizi</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarida kompyuter grafikasiga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun Gamified Project-Based Learning asosidagi integrativ metodika ishlab chiqish	69
<i>D. Y. Pulatova, G'. R. Berdiyev</i>	
Psixologik savodxonlikning o'smirlar akademik savodxonligiga ta'siri.....	76
<i>Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika darslarida loyihaviy ta'limni qo'llashning pedagogik asoslari	81
<i>Ismonov Turgunpulat To'liqinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning tabiatga oid kompetensiyalarini rivojlantirishda mashg'ulot, ekskursiya va sayrlardan foydalanish metodikasi.....	84
<i>Maripova N. X.</i>	
Individual yondashuvga asoslangan pedagogik mexanizmlarni amaliyotga joriy etish metodikasi	88
<i>Nurova Malika Abduzairovna</i>	

Communicative Learning as a Basis for Critical Thinking Development	92
<i>Petrosyan Nelya Valerevna, Khalilova Farangiz Khoshimovna</i>	
Nikohdan oldingi hissiy-emotsional kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik omillari	97
<i>Raximova Gulxayo Alisherovna</i>	
Talabalarda chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	100
<i>Shaalimov Muxtorsha Atxamovich</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ertaklar orqali tarbiya berish usullari	105
<i>X. Sh. Ochilova</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	109
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini kreativ yondashuvlar asosida shakllantirish imkoniyatlari	112
<i>Xolyigitova Bahoroy Kimsanboyevna</i>	
Bo'lajak buxgalleriya hisobi va audit sohasidagi talabarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari	117
<i>Arziyeva Visola Namozovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim mazmunini tizimlashtirishning didaktik va aksiologik tamoyillari	121
<i>Shabbazova Dilfuza Ruzikulovna</i>	
Munis Xorazmiy devonining o'rganilishi va uning tarixiy-etimologik tahlili	125
<i>Sharopova Durdona Azim qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida pedagogik kompetensiyalarni takomillashtirish asoslari	129
<i>Tashmatova Gulzoda</i>	
Maktabgacha ta'limda steam yondashuvining didaktik imkoniyatlari	133
<i>To'xtaboyeva Maftunaxon G'aniyevna</i>	
Raqamli pedagogikaning zamonaviy ta'lim rivojlanishidagi o'rni	137
<i>Tojiyeva Asila Abdimannon qizi, Pardayeva Ra'no Eshboyevna</i>	
Talabalar jamoasida uchraydigan nizoli vaziyatlarning diagnostik tahlili	142
<i>Vaxobova Muxtabar Nurmuhimmat qizi</i>	
Kreativ yondashuv asosida talabalarining kasbiy sifatlarini shakllantirish	146
<i>Xolmatova Gulhayo Ulug'bekovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasining psixologik asoslari	151
<i>Xurvaliyeva Tarmiza Latipovna</i>	
Umumta'lim maktab direktorlarining boshqaruv samaradorligini oshirishda media va axborot savodxonligini rivojlantirish modelini takomillashtirish	156
<i>Abdulxakimova Ziyoda Latibjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining darsda muammoli STEAM loyihalarini yaratish ko'nikmalarini rivojlantirish	161
<i>M. S. Achilova</i>	
Optik tushunchalarni shakllantirish metodikasi	165
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Cho'liyeva Sofiya Sobirjon qizi, Shog'dorova Moxinur Bobomurot qizi</i>	
PHET simulyatsiyalari yordamida optikani o'rgatish	169
<i>Avulova Zamira Tursunmurodovna, Nomozova Dilnoza Mamarajab qizi, Toshmirzayeva Buvioysha Panji qizi, Ruziyeva Jasmina Sirojiddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy fikrlashini o'ziga xos jihatlari	173
<i>Gafurova Shoxista Erali qizi</i>	
O'zbekiston hududlarida yengil atletika infratuzilmasi va sportchilar tayyorlash tizimini tashkiliy-boshqaruv asoslari	178
<i>Hakimova Mushtariybonu Hamidovna, Tursunpolatova Ziyoda Jahongir qizi</i>	
O'zbekistonda mustaqil fikrlash muammosi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	181
<i>Tursunova Dilbar Zafarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Methodology for Developing Competencies in Primary Education and the Communicative Analysis of Oral Speech..... 184 Turumbetova Aygul Yusupbaevna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini "Tarbiya" darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga o'rgatish metodikasi 189 Ummatkulova Sayyora Shovkatovna
	Boshlang'ich sinflarda matematika ta'limini tashkil etish 191 Saydullayeva Shabbona Ashraf qizi, Axtamqul Azamqulov, Anvar Yusupov
	Metakognitiv xabardorlik ko'rsatgichlarining ta'lim shakliga bog'liqligi..... 195 Ermatova Robiya Bekjonali qizi
	The Integration of Artificial Intelligence Technologies in Esp Instruction: Enhancing Professional Communicative Competence in Higher Education 199 Ismailova Shaira Ferdausovna
	Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching: Preparing Global Learners 204 Maqsudova Gulnoz Olimovna
	Teaching Reading Through Multimodal Texts: Enhancing Comprehension and Engagement in EFL Classrooms 208 Norboyeva Shahnoza Jo'rabek qizi
	Digital Technologies and Cognitive Competence Development in English Language Teaching 212 Sharipova Muhabbat Erkinovna
	Raqamli ta'lim muhitida sun'iy intellektga asoslangan elektron o'quv resurslarini loyihalashning konseptual-pedagogik asoslari va didaktik muammolar tahlili..... 216 Shirinov Feruzjon Shuxratovich, Raxmonov Ziyodillo Xusanovich
	Boshlang'ich ta'limda timss mezonlari: kontekstli muammolarga yondashuv 222 Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li
	O'qituvchilarning qadriyatlarini va stressga barqarorlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikning psixologik tahlili 227 Yuldashova Dilafuz Shavkatovna
	Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish pedagogik muammo sifatida 229 Safarova Madina Azamat qizi
	Социально-психологические особенности отношения студентов к использованию искусственного интеллекта chatgpt в образовательной деятельности..... 233 Аскарлова Гулрух Оринбасаровна
	Диалог культур в произведениях русскоязычных писателей Узбекистана XXI века 239 Чернова Татьяна Алексеевна, Отакулов Ғолиб
	Русский язык как пространство межкультурной коммуникации в литературе Узбекистана 242 Чернова Татьяна Алексеевна, Имамов Жавлонбек, Абдурахмонов Элбек
	Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining asosiy shakllari 245 Abdukarimov Nurmaxan Amirxanovich
	Orol bobo obrazi orqali inson va tabiat birligining talqini 249 Hayotova Diyora Hamid qizi
	Yosh taekvondochilarda (10–12 yoshli) kuch, tezkorlik va ephillik sifatlarini takomillashtirish metodikasi .. 254 Iminova Z. B., Nazarova M. A.
	Oliy ta'lim muassasasi kafedra mudirlarida liderlik xususiyatini rivojlantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar 258 Mamatkulova Kimyoxon Abdujalilovna
	Mediafalsafaning oliy ta'lim tizimidagi didaktik imkoniyatlari va pedagogik funksiyalari 265 Mirabdullayev Izzatillo Isroiljon o'g'li
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti kun tartibini to'g'ri tashkil etishda tarbiyachining roli..... 271 Muminova Gulasal Baxodirovna
	Soft Skills yondashuvi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish 275 Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi
	Tasviriy faoliyat jarayonida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning kognitiv jarayonlarini rivojlantirish .. 280 Sadirova Kamola Giyozovna

Inklyuziv ta'lim sharoitida maxsus pedagogik metodlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvini ta'minlash.....	284
<i>Suyunova Kamola Jamshed qizi, Suvonova Kamola Rayimkulovna</i>	
Web-dizayn texnologiyalari asosida bo'lajak informatika va axborot texnologiyalari o'qituvchilarining raqamli kompetentligini shakllantirish metodikasi	287
<i>Ulmasbek Abdubanapovich Yuldashev, Prof. Dr. Ayhan Istanbulu</i>	
O'smirlar axloqiy rivojlanishining psixologik determinantlari va ularni takomillashtirish mexanizmlari	293
<i>Umaraliyev Muzaffarjon Muhammadjon o'g'li</i>	
Oliy ta'limda o'zbek tili fanini o'qitish: muammo va yechimlar	297
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Folklor motivlarining bolalar xarakteri shakllanishidagi o'rni.....	300
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, Sayfilloyeva Jasmina Jahongirovna</i>	
Kreativ pedagogga qo'yiladigan talablar va uni shakllantirish bosqichlari	304
<i>Abdialimova Maxfuza Safarboy qizi</i>	
Biologiya darslarida STEM va biotexnologiya integratsiyasining nazariy poydevori	307
<i>Abdusamatov Abduqodir Norqul o'g'li</i>	
The Effectiveness of Project-Based Learning in Developing 21 st -Century Skills Among EFL Learners	314
<i>Axmatova Munisa Orif qizi</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalarning o'yin faoliyati asosida ijtimoiylashuvi.....	320
<i>P. M. Pulatova, El'muradova Madina Yangiboy qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini xalq og'zaki ijodi asosidagi didaktik o'yinlar orqali rivojlantirishning lingvopsixologik va tarbiyaviy mexanizmlari	326
<i>Muqimova Gullola Qobil qizi, Sultonov Humoyun Ulug'murodovich</i>	
Tillarni o'qitish jarayonini modellashtirishning metodologik asoslari	330
<i>Nurkeldi Jarasbayev</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining informatika ta'limidagi o'rni va ahamiyati	334
<i>Abdullayev Abubakir Narzullayevich, Xurozboyeva Sevinch Abror qizi</i>	
Научно-методологические основы организации психопрофилактической и психокоррекционной работы в практической психологии	337
<i>Ядгарова Озода Ибрагимовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida birlamchi manbalar bilan ishlashning sun'iy intellektga asoslangan pedagogik-metodik mexanizmlari	342
<i>Yursinboyev Jaxongir Mexrojiddin o'g'li</i>	
Zamonaviy biologiyada umumiy genetikaning o'rni va istiqbollari	348
<i>Ko'bayev Jurabek Eshmamatovich</i>	
Разработка системы мониторинга информационной безопасности для высших учебных заведений... ..	352
<i>Хамроев Шохбоз Султонмуродович</i>	
Klaster metodi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida matnli masala yechish ko'nikmasini rivojlantirish ..	356
<i>Atoeva Laylo Akram qizi</i>	
Ta'lim subyekti sifatida o'qituvchi va sun'iy intellektning psixologik-pedagogik xususiyatlarini qiyosiy tahlil qilish	363
<i>Mirзахmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Research Methodologies for Examining English Texts Focused on Ecotourism Destinations	366
<i>Nurbek Yavqochev</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar aqliy rivojlanishida bolalar adabiyotining o'rni.....	369
<i>Yuldoshova Mexriniso</i>	
Integrativ yondashuvning logopedik mashg'ulotlar orqali dizartriyaning korreksiyalashdagi ahamiyati	372
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi	378
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
Og'zaki nutqni baholash va rivojlantirish omillari va nutqiy vaziyatlar	381
<i>G'aybulloyeva Feruza Bobir qizi</i>	
Hayotiy vaziyatlar asosida matematik tasavvurlarni shakllantirish	384
<i>Raimberdiyeva Sh. N., Ismoilova M. M.</i>	

The Role of Word Formation Processes in Enriching the Vocabulary of the English Language	387
<i>Qoldigiz Mirzayeva</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning psixologik rivojlanishini psixodiagnostika qilishning nazariy va amaliy asoslari	391
<i>Radjabova Dilnura Anvarbekovna</i>	
Maktabga tayyorlov yoshida aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati.....	397
<i>Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi, Ismoilov Bobur Tohirovich</i>	
O'quvchilarda tanqidiy fikrlash va axborotni saralash kompetensiyasini rivojlantirishning neyropedagogik mexanizmlari.....	401
<i>Xolmatova Saboxat Ilxomjon kizi</i>	
Akmeologik yondashuv asosida talabalarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishni takomillashtirish ...	408
<i>Xoshimova Muazzamxon Zaynalobidinovna</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dirijyorlik apparatini shakllantirishda qo'llaniladigan interfaol metodlarning ahamiyati.....	413
<i>Z. A. Nuraliyeva</i>	
3-sinf ona tili darsligidagi birikuvchanlikka doir mashqlar tahlili.....	417
<i>Safarov Firuz Sulaymonovich, Hamroyeva Zahro G'afforovna</i>	
Лингво-дидактические требования к организации дистанционного обучения иностранному языку: цифровизация, инклюзия и мировой опыт	420
<i>Азимова Ситора Рахимовна</i>	
Развитие альтруистической самоотверженности у подростков на основе прогрессии навыков позитивного мышления	429
<i>Ахрарова Шоира Батыровна</i>	
“Лишний человек” и трагическое осознание своей ненужности	433
<i>Мустафоева Холида Худжагелдиевна</i>	
Talaba-psixologning kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirish amaliy ishga tayyorlik omili sifatida	438
<i>Nurimbetova Elmira Jumamuratovna</i>	
Texnologiya faniga sun'iy intellekt texnologiyalarini integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	441
<i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaminova Nargiza Nuriddinovna</i>	
Alisher Navoiy ijodiy merosida ustoz-shogird munosabatlarining aksiologik asoslari	444
<i>Abdullayeva Sabohat G'ayratullayevna</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Enhancing English Language Teaching and Learning	448
<i>Asamatdinov Alim Baxtiyarovich, Ochilova Dilfuza Nematovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida monologik nutqni shakllantirishda savod o'rgatish, matn bilan ishlash va audiovizual vositalarning ahamiyati	451
<i>Ikromova Gulhida Axmadillo qizi, Axmadjonova Dilroz Abdulaxad qizi</i>	
Raqamlashtirish sharoitida talabalarda korrupsiyaga nisbatan intolerant madaniyatni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari.....	456
<i>Axmedova Dilnora Kobiljonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida steam texnologiyasidan foydalanishning amaliy asoslari.....	460
<i>Boltayeva Nasiba Ilhom qizi</i>	
Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi.....	464
<i>Bozorova Nigora Sodikjon qizi</i>	
Kontekstli yondashuv orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining lisoniy-pragmatik kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	467
<i>Eshoqulova Kamola Ibroximovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar muloqot ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyalari	471
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Talabalik davrida o'quv faoliyatidan qoniqqanlik va lokus nazorat o'rtasidagi o'zaro aloqadorlikning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	474
<i>Jo'rayeva Iqbolxon Po'latovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yo'l harakati xavfsizligi kompetensiyalarini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasi	479
<i>Jumayev Yunus Rashidovich</i>	

MAKTABGA TAYYORLOV YOSHIDA AQLIY TARBIYALASHDA DIDAKTIK O'YINLARNING O'RNINI VA AHAMIYATI

Ziyodullayeva Ruxshona O'ral qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti
Pedagogika va ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Ismoilov Bobur Tohirovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalash jarayonida didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati yoritiladi. Didaktik o'yinlarning bolalarda bilish jarayonlari, ya'ni diqqat, xotira, tafakkur va tasavvurni rivojlantirishdagi roli ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Ushbu o'yinlar orqali bolalarda mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarining shakllanishi yoritiladi. Maqolada didaktik o'yinlarni ta'lim jarayonida samarali qo'llash usullari ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: bola, didaktik o'yin, aqliy tarbiya, maktabga tayyorlov yoshi, tafakkur, diqqat, xotira, tasavvur, mantiqiy fikrlash, ta'lim jarayoni, pedagogik faoliyat, bolalar rivojlanishi.

Abstract: This article highlights the role and importance of didactic games in the process of intellectual development of preschool children. The role of didactic games in developing cognitive processes such as attention, memory, thinking, and imagination in children is scientifically substantiated. It also explains how these games contribute to the formation of logical thinking, independent decision-making, and problem-solving skills. The article further analyzes effective methods of applying didactic games in the educational process.

Key words: child, didactic game, intellectual development, preschool age, thinking, attention, memory, imagination, logical thinking, educational process, pedagogical activity, child development.

Аннотация: В данной статье освещаются роль и значение дидактических игр в процессе умственного воспитания детей дошкольного возраста. Научно обосновывается влияние дидактических игр на развитие познавательных процессов у детей, таких как внимание, память, мышление и воображение. Также раскрывается, как с помощью этих игр формируются навыки логического мышления, самостоятельного принятия решений и решения проблемных ситуаций. В статье анализируются эффективные методы применения дидактических игр в образовательном процессе.

Ключевые слова: ребенок, дидактическая игра, умственное воспитание, дошкольный возраст, мышление, внимание, память, воображение, логическое мышление, образовательный процесс, педагогическая деятельность, развитие детей.

KIRISH

Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalash ularning kelajakdagi ta'lim faoliyatida muvaffaqiyat qozonishining muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu yosh davrida bolalarda bilish jarayonlari, ya'ni diqqat, xotira, tafakkur va tasavvur jadal rivojlanadi. Shu sababli ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishda bolalarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda samarali pedagogik vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktabga tayyorlov yoshi, ya'ni 6-7 yosh davri bola psixik rivojlanishining muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu davrda bolaning psixologik holati sezilarli darajada o'zgarishlarga uchraydi va u asta-sekin maktab hayotiga moslasha boshlaydi. Eng avvalo, bu yoshda bolaning bilishga bo'lgan qiziqishi keskin ortadi. U atrof-muhitni o'rganishga, savollar berishga, hodisalarning sababini bilishga intiladi. Bu esa tafakkur jarayonlarining rivojlanayotganidan dalolat beradi.

Bu yoshda bolalarda diqqatning barqarorligi asta-sekin oshadi. Agar kichik yoshda diqqat tez chalg'isa, bu davrda bola ma'lum vaqt davomida bir faoliyatga e'tiborini jamlay oladi. Shu bilan birga, xotira ham rivojlanib boradi, ayniqsa obrazli va ixtiyoriy xotira shakllana boshlaydi. Bola ma'lumotni faqat tasodifan emas, balki ongli ravishda eslab qolishga harakat qiladi, tafakkur konkret-obrazli shakldan mantiqiy fikrlashga o'tish jarayonida bo'ladi. Bola narsalarni solishtirish, umumlashtirish, tahlil qilish kabi aqliy operatsiyalarga asta-sekin o'rganadi. Shu bilan birga, tasavvur ham rivojlanib, bola o'yin jarayonida turli rollarni ijro etadi va o'ziga xos hayotiy vaziyatlarni yaratadi.

6–7 yoshdagi bolalarda emotsional soha ham sezilarli rivojlanadi. Ular o'z his-tuyg'ularini yaxshiroq ifodalay boshlaydi, lekin ba'zida hissiy beqarorlik ham kuzatiladi. Bu davrda bola kattalarning e'tiboriga va qo'llab-quvvatlashiga muhtoj bo'ladi. O'ziga bo'lgan ishonch shakllana boshlaydi, bu esa uning faoliyatdagi muvaffaqiyatlari va atrofda tilarning munosabati bilan bevosita bog'liqdir.

Shuningdek, ijtimoiylashuv jarayoni kuchayadi. Bola tengdoshlari bilan muloqotga kirishadi, hamkorlikda o'ynashni o'rganadi, qoidalar va tartiblarga rioya qilishni o'zlashtiradi. Bu esa uning shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq rivoji ham ushbu yoshda sezilarli darajada takomillashadi. Bola o'z fikrlarini aniq va izchil ifoda etishga harakat qiladi, so'z boyligi kengayadi, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuzishga intiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyati ko'p-lab pedagog va psixolog olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar didaktik o'yinlar bolalarning bilish faoliyatini faollashtirish, tafakkur jarayonlarini rivojlantirish va ta'lim samaradorligini oshirishda muhim vosita ekanligini ko'rsatadi.

Xususan, Lev Vygotsky o'zining ijtimoiy-madaniy rivojlanish nazariyasida o'yin faoliyatini bolaning psixik rivojlanishida yetakchi omil sifatida baholaydi. Unga ko'ra, o'yin jarayonida bola kattalar faoliyatini model-lashtiradi va yangi bilim hamda ko'nikmalarni egallaydi. Didaktik o'yinlar aynan shu jarayonda bolaning "yaqin rivojlanish zonasi"ni kengaytirishga xizmat qiladi.

Jean Piaget tadqiqotlarida esa bolalarning aqliy rivojlanishi bosqichma-bosqich kechishi va o'yin faoliyati orqali ular atrof-muhitni faol o'zlashtirishi ta'kidlanadi. Piaget fikricha, didaktik o'yinlar bolalarning mantiqiy fikrlashini, tasavvurini va muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Ayniqsa, maktabga tayyorlov yoshida o'yin orqali o'rganish bolalar uchun eng samarali usullardan biri hisoblanadi.

Pedagogika fanida didaktik o'yinlarning ta'limiy ahamiyati Konstantin Ushinsky tomonidan ham alohida ta'kidlangan. U o'yin orqali ta'lim berish bolalarning tabiiy ehtiyojlariga mos kelishini va bilimlarni oson o'zlashtirishga yordam berishini qayd etadi. Shuningdek, Anton Makarenko o'yin faoliyatini tarbiya vositasi sifatida ko'rib, jamoaviy o'yinlar bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishini ta'kidlaydi.

Zamonaviy tadqiqotlarda ham didaktik o'yinlarning ahamiyati keng yoritilgan bo'lib, ular bolalarning diqqat, xotira, tafakkur va nutq jarayonlarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida e'tirof etiladi. Maktabgacha ta'limga oid ilmiy adabiyotlarda didaktik o'yinlar orqali bolalarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Shu bilan birga, o'yin jarayonida bolalarning emotsional holati ijobiy bo'lishi ta'lim samaradorligini oshiruvchi muhim omil sifatida qaraladi.

Mahalliy pedagog olimlarning ishlarida ham maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlardan foydalanishning metodik asoslari ishlab chiqilgan. Ular didaktik o'yinlarni ta'lim jarayoniga maqsadli va tizimli ravishda kiritish zarurligini, o'yin mazmuni bolaning yosh va individual xususiyatlariga mos bo'lishi lozimligini ta'kidlaydilar.

Didaktik o'yinlar maktabgacha ta'lim tizimida bolalarni aqliy jihatdan rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi. Didaktik o'yinlar o'zining mazmuni va tuzilishiga ko'ra bolalarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirishga xizmat qiladi hamda o'yin jarayonida o'rganish imkoniyatini yaratadi. Bolalar o'yin davomida qiziqish bilan faol ishtirok etadi, bu esa ularning bilish faolligini oshiradi.

Shuningdek, didaktik o'yinlar orqali bolalarda mantiqiy fikrlash, solishtirish, tahlil qilish, umumlashtirish kabi aqliy operatsiyalar shakllanadi. O'yin jarayonida bola muammoli vaziyatlarni hal qilishga harakat qiladi, bu esa mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, didaktik o'yinlar bolalarning nutqini rivojlantirish, so'z boyligini oshirish va muloqot madaniyatini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarda aqliy tarbiya jarayonida didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyatini o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki ushbu o'yinlar orqali bolalar bilimni oson va qiziqarli tarzda o'zlashtiradi, o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabat shakllanadi.

Didaktik o'yinlar 6–7 yoshli bolalarda tartib-intizom, qoidalarga rioya qilish va chegaralarni anglashni shakllantirishda juda muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Bu o'yinlar maxsus ishlab chiqilgan qoidalar asosida tashkil etilgani uchun bola o'yin jarayonida tabiiy ravishda tartibga rioya qilishni o'rganadi.

Avvalo, har qanday didaktik o'yinda aniq qoida bo'ladi. Bola o'yin boshlanishidan oldin ushbu qoidalar bilan tanishtiriladi va o'yin davomida ularga amal qilish talab etiladi. Bu jarayon bolaning "kutish", "navbat bilan harakat qilish", "topshiriqni ketma-ket bajarish" kabi muhim ko'nikmalarini shakllantiradi. Natijada bola o'z xatti-harakatlarini boshqarishni o'rganadi va impulsiv harakatlar kamayadi.

Bundan tashqari, didaktik o'yinlar bolaga chegaralarni tushunishni o'rgatadi. Ya'ni, u "mumkin" va "mumkin emas" degan tushunchalarni anglashni boshlaydi. O'yin davomida qoidalarga rioya qilgan bola muvaffaqiyatga erishadi, qoidani buzgan bola esa natijada xatolikni ko'radi. Bu esa bolada sabab-oqibat bog'liqligini tushunishga yordam beradi va o'z xatti-harakatlarini nazorat qilish ko'nikmasini rivojlantiradi.

Tartib-intizom ham aynan o'yin jarayonida shakllanadi. Bola o'yin qoidalariga rioya qilish orqali umumiy tartibga amal qilishni o'rganadi. Masalan, navbat kutish, boshqalarni tinglash, o'z vaqtida topshiriqni bajarish kabi odatlar asta-sekin kundalik hayotga ham ko'chadi. Bu esa bolaning ijtimoiy muhitga moslashishini osonlashtiradi.

Bundan tashqari, didaktik o'yinlar bolada o'zini boshqarish hamda irodaviy sifatlarini rivojlantiradi. Bola o'yin qoidalariga amal qilish uchun ba'zan o'z istaklarini kechiktirishga to'g'ri keladi, bu esa irodaviy sifatning shakllanishiga yordam beradi. Masalan, o'z navbatini kutish yoki tezroq javob berish istagini nazorat qilish kabi holatlar bunga misol bo'la oladi.

Pedagog yoki tarbiyachi bu jarayonda muhim rol o'ynaydi. U o'yin qoidalarini aniq tushuntirishi, ularni doimiy ravishda eslatib turishi va bolalarni rag'batlantirishi lozim. Shuningdek, qoidalarni buzgan bolaga to'g'ri va muloyim tarzda tushuntirish berish orqali uning xulqini to'g'rilash mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning o'rni va ahamiyatini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda kompleks yondashuv asosida turli ilmiy-uslubiy metodlardan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida nazariy va amaliy metodlar uyg'un holda qo'llanildi.

Nazariy metodlar sifatida pedagogik hamda psixologik adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, taqqoslash hamda tizimlashtirish usullaridan foydalanildi. Ushbu metodlar orqali didaktik o'yinlarning mazmuni, turlari va ularning aqliy rivojlanishga ta'siri o'rganildi.

Amaliy metodlar doirasida kuzatish, suhbat, tajriba-sinov, eksperiment va diagnostik metodlardan foydalanildi.

Kuzatish metodi yordamida bolalarning o'yin jarayonidagi faoliyati, diqqat darajasi, mustaqil fikrlashi va topshiriqlarni bajarish xususiyatlari o'rganildi. Suhbat metodi orqali tarbiyachilar va bolalar bilan muloqot qilinib, didaktik o'yinlarga bo'lgan munosabat va qiziqish darajasi aniqlashtirildi.

Tajriba-sinov ishlari ikki bosqichda, ya'ni aniqlovchi va shakllantiruvchi bosqichlarda olib borildi:

1. **Aniqlovchi bosqich**da bolalarning aqliy rivojlanish darajasi dastlabki holatda baholandi.
2. **Shakllantiruvchi bosqich**da esa maxsus ishlab chiqilgan didaktik o'yinlar tizimi ta'lim jarayoniga joriy etildi.

Tadqiqot davomida bolalarning tafakkur, xotira, diqqat va nutq rivojidagi o'zgarishlar muntazam ravishda kuzatib borildi. Natijalarni tahlil qilishda qiyosiy tahlil, sifat va miqdoriy baholash usullaridan foydalanildi. Bu esa didaktik o'yinlarning samaradorligini aniq va asosli baholash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlarning muhim pedagogik vosita ekanligini tasdiqladi. Dastlabki aniqlovchi bosqichda o'tkazilgan kuzatishlar natijasida bolalarning aksariyatida diqqatning barqaror emasligi, topshiriqlarni bajarishda qiyinchiliklar va mustaqil fikrlashning yetarli darajada shakllanmaganligi kuzatildi.

Shakllantiruvchi bosqichda didaktik o'yinlar tizimli ravishda qo'llanilgach, bolalarda sezilarli ijobiy o'zgarishlar aniqlandi. Xususan, bolalarning diqqatni jamlash qobiliyati oshdi, ular topshiriqlarni aniq va tez bajarishga o'rgandi. O'yin jarayonida bolalarning mantiqiy fikrlashi, solishtirish, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalari rivojlandi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, didaktik o'yinlar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirok etishga undaydi. Ayniqsa, o'yin asosida berilgan topshiriqlar bolalar tomonidan oson va qiziqarli qabul qilinib, bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradi.

Shuningdek, o'yin faoliyati jarayonida bolalarning nutq faolligi ortgani, so'z boyligi kengaygani va o'z fikrini erkin ifodalash qobiliyati rivojlangani kuzatildi. Bu esa didaktik o'yinlarning nafaqat aqliy, balki nutqiy rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Natijalar shuni ham ko'rsatdiki, individual yondashuv asosida tashkil etilgan didaktik o'yinlar yanada yuqori samaradorlikka ega bo'ladi. Har bir bolaning imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olish orqali ularning faolligi oshdi va ta'lim jarayonida ishtiroki yaxshilandi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari didaktik o'yinlardan maqsadli hamda tizimli foydalanish maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarning aqliy rivojlanishini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatdi. Bu esa didaktik o'yinlarni maktabgacha ta'lim jarayonining ajralmas qismi sifatida qo'llash zarurligini asoslaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, didaktik o'yinlar bolaning nutqi, mantiqiy fikrlashi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Pedagog va ota-onaning to'g'ri tashkil etilgan yondashuvi esa ushbu jarayonning samaradorligini yanada oshiradi. Umuman olganda, didaktik o'yinlar maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda, ularni maktab ta'limiga tayyorlashda hamda shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan samarali vosita hisoblanadi.

Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalarni aqliy tarbiyalashda didaktik o'yinlardan foydalanish ta'lim jarayonining eng samarali va muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, didaktik o'yinlar bolalarning bilish jarayonlarini faollashtirib, ularning diqqat, xotira, tafakkur va nutq faoliyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'yin faoliyati orqali bolalar yangi bilimlarni qiziqish bilan o'zlashtiradi, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shuningdek, didaktik o'yinlar bolalarda o'quv faoliyatiga ijobiy munosabatni shakllantiradi va ularni maktab ta'limiga psixologik jihatdan tayyorlaydi. Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, o'yin asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar an'anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlikka ega bo'lib, bolalarning faolligi va ishtirokini sezilarli darajada oshiradi.

Tavsiyalar:

1. Maktabga tayyorlov yoshidagi bolalar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda didaktik o'yinlardan muntazam va maqsadli foydalanish tavsiya etiladi.
2. Didaktik o'yinlar mazmunini bolalarning yosh va individual xususiyatlariga mos holda tanlash zarur.
3. O'yin jarayonida bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yo'naltirilgan topshiriqlardan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.
4. Tarbiyachilar uchun didaktik o'yinlarni to'g'ri tashkil etish bo'yicha metodik seminar va treninglarni tashkil etish lozim.
5. O'yin faoliyatini an'anaviy ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshiradi.
6. Har bir bolaning rivojlanish darajasini doimiy kuzatib borish va natijalarga ko'ra individual yondashuvni qo'llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari. - Toshkent, 2020.
2. Qodirov A. Maktabgacha pedagogika. - Toshkent: O'qituvchi, 2015.
3. G'oziev E. G'. Umumiy psixologiya. - Toshkent: O'qituvchi, 2002.
4. Abdullayeva Sh. A. Maktabgacha ta'limda o'yin faoliyatining pedagogik ahamiyati. - Toshkent: O'qituvchi, 2017.
5. Xoliqova M. Kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirishda o'yin metodlari. - Toshkent: Ilm-fan, 2018.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.